

DON JUAN TENORIO

Ó EL NUEVO CONVIDADO DE PIEDRA.

PRIMERA PARTE.

Allá en Sevilla en los años
de mil quinientos cuarenta
vivió aquel Don Juan Tenorio
que todo el mundo celebra.

Entre él y D. Luis Mejía
hubo un tiempo gran franqueza;
mas por cuestion de amorios
no fué cosa duradera.

Estos son los personajes
célebres en la leyenda
del drama D. Juan Tenorio
que comienzo en una venta.

I.

Es Carnaval: antifáz
lleva D. Juan en la cara

y sentado en una mesa
está escribiendo una carta.

Carta para doña Inés,
hija del Comendador,
que en un convento encerrada
tendrá buena educacion.

Ciutti se lleva la carta
para entregarsela á Brigida,
una vieja compradora
del Convento de la niña,
que á Ciutti le dá una llave,
y al sonar la hora precisa
entrarán en el convento
á ejecutar su conquista.

II.

Para casa Buttarelli

hace un año se citaron
Tenorio y D. Luis Mejía;
y en tal noche cumple el año.

El objeto es ver quién es
el que en el tiempo marcado
ha conquistado mas hembras
y ha vencido a mas contrarios.

El padre de doña Inés
lo sabe y va a la taberna:
tambien lo supo el buen padre
d. D. Juan y alli se sienta.
Los dos llevan antifaz
para que no se les vea.

Van llegando compañeros
de D. Juan y de Mejía,
para ver quien vence á quien,
si es que acuden á la cita.

Entran ya dos embozados
con antifaz en el rostro:
es el uno Luis Mejía;
el otro D. Juan Tenorio.

Se reconocen, se sientan
y sus hazañas relatan:
amores y desafios
y juego y vino y patrañas.

Dice D. Juan:—«Fuí á Italia
y fijé alli mi cartel:
aquí está D. Juan Tenorio
para quien quiera algo de él.»

Y como alla las mujeres
son bellas en general,
en sus lances amorosos
no hubo medio ni final.

Revolvió toda la Italia
y en Roma hubo de escapar
montado en un mal rocin
pues le querian ahorcar.

En Nápoles no faltó
y allí lució á su manera,
desafiando á los mancebos,
conquistando á las mancebas.

Y así subió á los palacios
y á las cabañas bajó
y por doquiera que fué
la razon atropelló,
escarneció la virtud
y la justicia burló:
no reconoció sagrado
ni hubo ocasion ni lugar
que respetase, malvado,
ni al clérigo ni al seglar.

Mejía cuenta tambien
los escándalos que ha dado
en galauteos, en riñas
y en otros indignos artos.

Dice que perdió su hacienda,
pero hará que la reponga
su boda comprometida
con doña Ana de Pantoja.

Las victimas por fin suman:
todos muestran interés:

suma D. Juan treinta y dos:
D. Luis, solo veinte y tres.

Hace D. Juan una apuesta
de hacer dos conquistas más:
la de una dama, y novicia
que esté para profesar.

El Comendador entonces
se encara frente D. Juan
y, respecto á doña Inés,
jura no la logrará.

D. Diego increpa muy duro
á Juan, le llama «mal hijo,»
y se aleja perdonándole
de Dios en el santo juicio.

Prende una ronda á Mejía
y otra prende á Juan Tenorio:
para ganarse la apuesta
ambos lo han hecho á propósito.

III.

Con doña Ana de Pantoja
habla D. Luis en la reja,
y, dentro de breves dias,
promete casar con ella.

Retirase al fin doña Ana:
D. Luis á Tenorio mira;
pues ambos han escapado
de la carcel de la villa.

—¿Quién vá?—Quiero el paso franco—
dicen y sacan la espada,
más los criados de Tenorio
á D. Luis luego maniatan.

Viene Brigida la beata
y con Tenorio combina
el modo con que D. Juan
se llevará la novicia.

De Inés exagera Brigida
la virtud y la belleza,
y D. Juan se lo agradece
con un bolso de monedas.

Tenorio llama á la reja
de la criada de doña Ana,
y ésta le entrega una llave
por cierto muy bien pagada.

D. Juan ya esta en sus glorias,
y estará pese á su padre,
«á las naeve en el convento
y á las diez en esta calle.»

IV.

La Abadesa á doña Inés
aconseja santamente,
pero ella, mansa paloma,
piensa en D. Juan solamente.

La carta ya le dió Brigida,
ella tiené el alma cándida
y la vieja asaz hipócrita
la incita á leer la carta.

«Doña Inés del alma mía»
la carta comienza así;
Inés con estas palabras
ya siente su pecho hervir.

Va leyendo la inocente
y los ojos se le enturbian,
pero la dice la vieja:
«Seguid, seguid la lectura.»

Dan las nueve: el toque de ánimas
ya lo anuncian las campanas,
suenan pasos: es D. Juan!
Inés le vé y se desmaya.

Tenorio la toma en brazos
y al instante se la lleva:
Brigida quiere seguirla,
y Ciutti carga con ella.

La Abadesa entra en la sala
porque ruido sintió:
llega D. Gonzalo y dice
que allá viene por su honor.

Pronto la carta vé en tierra;
leyendo está con afán:
vé que á su hija es dirigida
y la firma es de D. Juan.

Don Gonzalo sale en busca
de su hija y dice al partir:
«Señora voy por mi honor
que os roban á vos de aquí.»

V.

En las márgenes del rio
tiene una quinta D. Juan;
la triste Inés no recuerda
que nunca estuviese allá.

Al saber que es de Tenorio
quiere salir de la quinta,
pero él la calma diciendo:
«Cálmate ya vida mía.»

Don Juan se postra á sus piés
y la dice seductor:
«¿No es verdad, hermosa mía,
que todo respira amor?»

Don Juan le toma la mano,
filtra el amor por sus ojos
y ella entrega, triste incauta,
su corazón á Tenorio.

En esto llega Mejía
para vengar á doña Ana,
ya que él entró por sorpresa
en el salón de la dama.

Viene Gonzalo despues
á reclamarle su hija:
Tenorio que ama de veras,
le recibe de rodillas.

Le ruega que le perdone
porque siente pasión pura,
por Inés y, si él le acepta,
su salvación es segura.

Don Gonzalo le desprecia;
D. Luis le llama cobarde:

Tenorio ruega á los dos,
mas no quieren escucharle.

Don Juan de un pistoletazo
mata al padre de su Inés;
cruza con D. Luis la espada,
le hiere y muere á sus piés:
y mientras se lanza al rio,
buscando la salvación,
dice:—«ya de mí en la tierra
responda el cielo; yo no.»—

SEGUNDA PARTE.

Cinco años han trascurrido
que estuvo ausente Tenorio,
y al fin regresa á Sevilla
á buscar dulce reposo.

Al llegar vé que el palacio
se ha convertido en panteón,
porque esta fué de su padre
suprema disposición.

Allí están las sepulturas
de Gonzalo y de don Diego,
de Mejía... y la de Inés
que murió de sentimiento.

En cada una hay una estatua
que es el retrato del muerto,
y el escultor vá á marcharse,
de sus obras satisfecho.

En esto llega don Juan:
no le conoce el artista,
y le cuenta de Tenorio,
los crímenes y conquistas.

Al saber que aquel que le habla
es don Juan, el escultor
le entrega la llave, y huye
lleno de angustia y pavor.

Tenorio altivo á lo sumo
ha quedado solo allí,
y dice hablando á los muertos:
«No os podeis quejar de mí.»

Pero al contemplar la estatua
de su Inés, en la conciencia
siente atroz remordimiento
y un malestar que le enerva.

Y arrodillado ante el mármol
que guarda su imagen pura,
la pide le guarde un sitio
en la misma sepultura.

Entonces desaparece
la estatua de doña Inés;
mas su sombra se apercibe
del panteón en la pared.

—Humíllate y serás salvo—
le dice la sombra pura:
—muy pronto tendrás un puesto
en mi misma sepultura.—

La sombra desaparece:
don Juan Tenorio delira,
y contempla las estatuas

que estremecidas vacilan.

Pero él dice temerario.
«No: no me causan pavor
vuestros semblantes esquivos;
yo soy vuestro matador.

«Si aprestais venganza fiera
en vuestro alcázar murtuorio,
¡dáos prisa! Aquí os espera
otra vez don Juan Tenorio.»

Don Juan ha quedado absorto
y en este momento entran
sus antiguos compañeros,
Avellaneda y Centellas.

Sospechan que tiene miedo,
y él por probar lo contrario,
les convida, y además
á la estatua de Gonzalo.

Y mientras los tres se ausentan
con la algazara mayor,
Tenorio dice á la estatua:
—«¡Lo dicho, Comendador!»—

VI.

Don Juan y sus dos amigos
cenando están en la quinta,
y tienen para el difunto
dispuestos cubierto y silla.

Y cuando van á brindar
por la gloria de Gonzalo
en la puerta de la calle
suena fuerte aldabonazo.

Ya suena otro en la escalera...
otro en la sala contigua...
todos se espantan... A Ciutti
le tiemblan las pantorrillas.

—«¿Señores, á qué llamar?»—
dice Tenorio arrogante,
—los muertos se han de filtrar
por la pared ¡adelante!

La estatua de don Gonzalo
atraviesa el grueso muro,
y á la sala del convite
se vé presentar de súbito

Centellas y Avellaneda
se quedan desvanecidos:
la estatua dice á Tenorio:
—mañana no estarás vivo.

Para que salves tu alma,
Dios en su santa clemencia
te concede un solo dia
para implorar penitencia.—

Vase la Estatua, Tenorio
cree que todo fué broma;

mas la verdad le repite,
de Inés la mágica sombra.

Entonces don Juan despierta
á sus amigos que, presto
creen que él les ha hechizado
con un vino que ha compuesto.

Disputan subiéndolo el tono:
mas no les teme D. Juan,
y desafiando á Centellas
dice:—Vamos; Capitan.

VII.

Vuelve don Juan ya muy pálido
á la mansion de los muertos,
y la estatua de Gonzalo
no ha vuelto aun á su puesto.

Esta le ofreció un convite
y Tenorio lo aceptó:
la Estatua al fin aparece:
—¿Qué quieres? Aquí estoy yo.—

Fantasmas y fuegos fatuos,
osamentas y esqueletos:
en derredor de Tenorio,
van colocándose tétricos.

El Comendador le ofrece,
fuego y ceniza no más;
y le dice majestuoso:
—«Te doy lo que tú serás».—

Despues le ofrece la mano
en señal de despedida:
don Juan se la dá, y entonces
teme por su eterna vida.

Viendo su muerte cercana,
dice:—Señor, creo en tí,
si mi maldad fué incauta,
Señor, ten piedad de mí.—

—¡Ya es tarde!—dice Gonzalo:
mas doña Inés aparece
y á don Juan que perdon pide
su mano, tierna, le ofrece.

Vuelven los muertos y estatuas
á sus puestos y á sus tumbas,
pues Dios perdonó á D. Juan
al pié de la sepultura.

Y mientras la pura Inés
y don Juan ya perdonado
se disponen á cruzar
sus almas el ancho espacio,

don Juan ante la evidencia
dice ver, claro y notorio,
que es el Dios de la clemencia
el DIOS DE DON JUAN TENORIO.

Es propiedad.